

ИБРАТЛИ УМР ВА АРДОҚЛИ ХОТИРА

(Академик Бахтиёр Назаров ижодий портретига чизгилар)

Исломжон Ёқубов, Алишер Навоий номидаги ТошДЎТАУ профессори, филология фанлари доктори.

Тозагул Матёкубова, Алишер Навоий номидаги ТошДЎТАУ профессори, филология фанлари доктори.

Бахтиёр Назаров – кенг эрудицияли олим

Илм-фан аксарият соҳаларида бўлганидек, адабиётшуносликда ҳам ҳар бир етук олимнинг ўз ўрни, ўз текшириш йўсини, муаммолар меҳварига ёндашиш, муносабат билдириш усули мавжуд. Ўзлари мансуб фан соҳаси ривожига улкан ҳисса қўшган бу типдаги йирик олимлар ўз кузатувчанлиги, синчковлиги, мушоҳада ва тахайюл қудратига хос фавқуллодлик туфайли у ёки бу мавзуларда тадқиқотлар олиб бориш билан бирга, фандаги мавжуд ҳолатни умумлаштириш ва уни янги марраларга йўналтириш ишларига ҳам сезиларли улуш қўшадилар. Академик Бахтиёр Назаров ҳам миллий адабиётшунослик ва танқидчилик илмининг ана шундай олимлардан бири эди.

Дарҳақиқат, Б.А.Назаровнинг тадқиқотчи олим сифатидаги фикрий камрови, ҳиссий-эстетик диапазони ғоятда кенг. У адабий танқид ва унинг

тарихи, адабиёт назарияси ва адабий алоқалар, қиёсий адабиётшунослик ва таржима назарияси, хусусан, шўро даври адабиётини қайта баҳолаш масалалари билан бирдек шуғулланиб келаётган, юксак эрудицияли устоз олимдир. Адабиётшунос ўз ечимини кутаётган қайси муаммога қўл урмасин, аввало, бирламчи манбалар, адабий-бадий, фалсафий-эстетик, ғоявий-сиёсий, ахлоқий-маърифий матнлар асосида унинг назарий жиҳатларини ёритишга алоҳида эътибор беради.

Бизнингча, олимнинг айниқса, кейинги йиллардаги бутун борлиғи, феноменал кредосида ёрқин бўй кўрсатган бундай илмий-назарий асос унинг матбуотда илк бор эълон қилинган биринчи мақоласи – “Бадий адабиётда пейзаж” (1967) даёқ ўзига хос бир тарзда ниш урган бўлса, ажаб эмас. Чиндан ҳам, ўша кезде ёш тадқиқотчи эстетик нигоҳи ҳикояда пейзажнинг асар қаҳрамони характерини очишда муҳим восита эканига қаратилди. Бу ҳол мантикий тадрижи давомида ривож топиб, кейинчалик Б.Назаровнинг балоғат ёшида яратилган “Ўзбек ҳикоячилигининг жанр хусусиятлари” (1991) тадқиқотига асос бўлди.

Адабиётшунос илмий фаолиятида XX асрда ўзбек адабий-бадий танқидининг шаклланиши, турли даврлардаги ривожланиш босқичлари, илмий-назарий асослари, тарихи ҳамда унинг йирик вакиллари ижодини ўрганиш, таҳлил ва танқид муаммолари асосий ўрин тутди. Жумладан, у аспирантлик давридаёқ (1969 – 1971) улугъ ёзувчи, файласуф шоир, зукко тадқиқотчи академик Ойбекнинг адабий-танқидий қарашларини ўрганишга астойдил бел боғлаган эди. Айтиш мумкинки, мазкур илмий йўналиш унинг фаолиятида кейинчалик ҳам изчил давом этиб келмоқда.

Адабиётшунос олимнинг бу соҳадаги илмий текширишлари, умумлашма ва хулосалари унинг “Олим маданияти” (1977), “Ўзбек адабий танқидчилиги”

(1979), “Бу сеҳрли дунё” (1980), “Ўзбек адабий танқиди” икки жилдлигидаги айрим қисмлар (1987 – 1988), да ривожлантирилди. Айниқса, мустақиллик йиллари маҳсули бўлган “Ғафур Ғулом олами” (2004), ҳаммуаллифликда яратилган “Ўзбек адабий танқиди тарихи” (2012) каби монография, дарслик ва рисолаларини кузатиш фикримизни далиллайди. Б.А.Назаров Абдурауф Фитрат, Иззат Султон, Ҳомил Ёқубов, Озод Шарафиддинов, Матёқуб Қўшжонов, Салоҳиддин Мамажонов, Зоя Кедрина, Эрик Каримов, Наим Каримов сингари атоқли назарийчилар, адабиётшунос ва мунаққидлар тўғрисидаги портрет-мақолалари ва бошқа ўнлаб тадқиқотларида ҳам ўзининг профессионал маҳорати, олимлик салоҳияти, иқтидор ва талантини, методолог ва назарийчи, муаллим ва олим сифатидаги қиёфасини ёрқин намойиш эта олди.

Бағрикенг мураббий ва йирик фан ташкилотчиси

Бахтиёр Назаров ўз шогирдлари, хусусан Б.Каримов, И.Ёқубовлар билан ҳамкор-ҳамнафасликда, қатоғонлик даврида ноҳақ айбланган, табаррук номлари адабиётимиз ва маданиятимиз тарихидан ўчириб ташланган Вадуд Маҳмуд, Отажон Ҳошим каби адабий сиймолар: адабиётшунос ва мунаққидлар, фан ташкилотчилари шахсияти ҳамда бебаҳо меросларини қайта тиклаш, халққа қайтариш, тарихий адолатни барқарор қилиш ишига ҳам баракали ҳисса қўшди.

Устоз ўз шогирдлари: Қ.Қахрамонов, М.Жовбўриев, К.Ташанов, М.Бобораҳимов, И.Қурбонбоев, Г.Сатторова, Ш.Ахмедова, О.Каримов, З.Мирзаева, М.Ҳамидова, О.Дуйсинбоев, Г.Авезова ва бошқалар жадид

адабиётининг хорижда ўрганилиши, болалар адабиёти муаммолари, адабий жараён тенденциялари, методология масалалари, жанр, услуб, бадиий таржима ва бошқа ўнлаб масалаларни теран ўрганишга йўналтирди.

Умуман, муболағасиз тарзда айтиш мукинки, бугунги кунда Бахтиёр Назаров илмий қиёфасида ўзбек адабий танқидчилигининг шаклланиши ва тарихий тараққиётини жиддий равишда ўрганишни бошлаб берган, кенг кўламли тадқиқотлари билан шу йўналишнинг асосчисига айланган йирик олим, адабий-эстетик мактаби ва уни изчил ривожлантириш йўлига чиқаётган кўплаб шогирдларига эга бағрикенг инсонни кўрамыз.

Шубҳасиз, Б.А.Назаровнинг илм-фанга қўшган ҳиссаси, унинг ҳар бир эзгу ишлари, амалга оширган илмий тадқиқоти ҳақида атрофлича фикрлашиш мумкин. Бироқ, Б.Назаровни яқиндан билган, узок йиллар ҳамдам, ҳамнафас ишлаган олимлардан бири – филология фанлари доктори, профессор Т.М.Мирзаев унинг олим, мураббий ва йирик фан ташкилотчиси сифатидаги айрим қирралари ҳақида тўхталиб, алоҳида эътироф этган айрим жиҳатларни кузатиш бизнинг тасаввурларимизни янада кенгайтириши билан алоҳида эътиборга лойиқдир. Улар қуйидаги фазилат-сифатлардан иборат:

1. Бахтиёр Назаровнинг бутун илмий фаолияти Ўзбекистон Фанлар академияси Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт институтида узлуксиз равишда кечди. Олим шу масканда илмий котиб, катта ва кичик илмий ходим, институт директори лавозимларида муваффақиятли фаолият кўрсатди. Сўнгги йигирма йил давомида “Адабий алоқалар ва адабиёт назарияси” бўлимини бошқарди.

2. У юқори лавозимларда ишлаган йилларда ҳам, ўз кадрдон институти билан алоқасини бир зум бўлса-да узмади. “Ўзбек тили ва адабиёти” журналининг бош муҳаррири, Ихтисослаштирилган илмий кенгашларнинг

раиси, раис ўринбосари ва аъзоси сифатида институтнинг илмий-ташкилий ишларида фаол иштирок этди.

3. Б.А.Назаров такрорланмас илмий-ташкilotчилик фаолияти институтга директорлик қилган йиллари (1986 -1990) да ёрқин намоён бўлди.. Ўша йилларда у асосий диққатини институтнинг илмий салоҳиятини сифат жиҳатдан янада юксалтиришга қаратди. Олимнинг бош раҳбар сифатидаги катъий назорати, жиддий равишда қўллаб-қувватлаши натижасида институтда ишлаётган ходимлар сафидан Т.Мирзаев, К.Имомов, Б.Саримсоқов, Н.Раҳимжонов, Э.Бегматов, Р.Дониёров, Қ.Муҳаммаджонов, Б.Бафоев, Э.Умаров каби фан номзодлари бирин-кетин докторлик диссертацияларини ҳимоя қилишга эришди. Яъни қисқа бир муддатда биргина жамоадан ўнга яқин илмий ходимнинг докторлик диссертацияларини ҳимоя қилиши ўша давр учун жуда юқори кўрсаткич эди. Бу – институтда яратилган мўътадил илмий муҳитнинг, хусусан, директорнинг юқори даражадаги илмий-ташкilotчилик, ҳар бир ходимга эътибор билан қараб, уларни қўллаб-қувватловчилик фаолиятининг ёрқин самараси бўлгани аниқ.

4. Т.Мирзаев ҳақли эътироф этганидай, ҳар қандай фан, хусусан, тилшунослик ва адабиётшуносликнинг барча тармоқлари, адабий алоқалар ҳамда таржимашунослик ривожини ҳам, ушбу тармоқларда ёшларнинг қайдаражада фаол иштироки, илмда ворисийликни таъминлашига боғлиқдир. Бунини ҳаммадан кўра яхши ҳис этган Бахтиёр Назаров аспирант ва ёш илмий ходимлар билан ишлашни сифат жиҳатидан юқори даражада йўлга қўйди. Аввало, ўзи бир қатор тадқиқотчиларга илмий раҳбарлик қилиш билан бирга, бошқа олимлардан ҳам устоз-шогирдлик анъанасини тўғри йўлга қўйиш, иқтидор ва салоҳиятга эга ёшларга ғамхўрлик қилишни талаб қилди. Илмий раҳбар ва маслаҳатчиларнинг бу борадаги ҳисоботларини тез-тез, эшитиб,

амалий йўл-йўриқ кўрсатиб туришда мунтазамликни амалиётга жорий этди. Айни пайтда, ёш илмий ходимларни ижодий таътиллarga чиқариш, уларнинг нуфузли хорижий кутубхоналар, илмий марказларда изланишлар олиб бориши учун қулай шарт-шароитлар яратиб берди. Сўнгги йилларда институтнинг бир қатор бўлимларига муваффақиятли равишда раҳбарлик қилган Иброҳим Ҳаққул, Маматқул Жўраев каби усатоз олимлар ўша йилларда таълимнинг докторантура босқичини ўташга жалб қилинган эдилар.

5. Яқин тарихимизда “кайта қуриш” деб номланган алғов-долғовли йилларда Б.А.Назаров институтга раҳбарлик қилар экан, ўша ғоятда мураккаб бир шароитда ўзининг юксак профессионал ташкилотчи раҳбар эканлигини намоиш эта олди. Илм-фан ривожини ва миллий манфаатлар учун катъийлик, дадиллик, ҳатто мардлик ва миллий жасорат кўрсата олди. Жумладан, улуғ адиблар Чўлпон ва Фитрат адабий меросларини ўрганиш бўйича махсус ҳайъат тузиб, бутун масъулиятни ўз зиммасига олган ҳолда, катта жасорат соҳиби сифатида, унинг хулосаларини ўзи бош муҳаррир бўлган “Ўзбек тили ва адабиёти” журналининг 1988 йил 2-сонида эълон қилишга эришди.

6. Ўзбек тилига давлат тили мақомини бериш масаласи муҳокама қилинаётган кезларда ҳам бундай жасорат намуналари ёрқин намоён бўлди.

Бизнингча, профессор Тўра Мирзаевнинг юқоридаги хулосалари Б.А.Назаровнинг ҳам миллий ғурури баланд, фидойи олим, ҳам фан ташкилотчиси, ҳам меҳрибон мураббий, сифатидаги маънавий ва инсоний қиёфаси ҳақида муайян тасаввурлар туғдириш учун етарли асос вазифасини ўташга қодирдир.

Дарҳақиқат, барча соҳалар каби, илм фан ҳам ҳамиша ўзининг фидойи инсонларига эҳтиёж сезади. Даврнинг ўзи, миллат даҳоси ичидан бундай

жасур ва фидойи фарзандларни саралаб олади. Шубҳасиз, бундай одамларнинг юлдузи юлдузига тўғри келган, улар бир маънавий-рухий орбитада яшаган дамлар бирқадар кам учрайди. Шу маънода, Б.Назаровнинг Наим Каримов сингари устозлари, Нўъмон Раҳимжонов каби тенгқурлари, Сувон Мелига ўхшаган издошлари ҳақида билдирган илиқ фикрлари ҳам алоҳида эътиборга моликдир. Жумладан, Бахтиёр Назаров ўз издошларидан бири хусусида сўз юритаркан: *“Сувон Мели кўтинча бошқалар эътиборига тушмаган ёки эътибор бермаган масалаларни кўтариб чиқишга ва ўз қарашларини ўтказишга интилади. Баъзилар унга қўшилмас, яна кимлардир унинг қарашларида зўрма зўракиликни кўриб, инкор этар. Сувон Мели бундан чўчимайди. Ўз қарашларини дадил ўртага ташлайди, энг асосийси, улар адабиётшунослигимизда янги фикрлар, мустақил қарашлар тарзида бўй кўрсатади ва сизни мушоҳадага чорлайди.”*¹ –деб ёзади.

Танқидчилик фаолияти ҳам, улар фаолиятига қаратиладиган нигоҳ ҳам узлуксиз давом этадиган жараён. Бинобарин, ўзбек адабиётшунослигида долзарб муаммоларнинг ечими бу адабий танқид ва танқидчилар фаолиятини ҳар томонлама чуқур, батафсил ўрганишдан иборатдир.

Хассос мунаққид талқинидаги бадиий асар, бадиий сўз ўзининг янги-янги жамолини, сеҳрини, қудратини очади. Агар бу хусусиятлар йўқ бўлса, ёки етишмаса, бунинг сабаблари очилади, танқидчи фикрлари, мулоҳазалари, барибир бизни маълум даражада маънан бойитади. Бунинг асосий сабаби синчи мунаққид айтаётган мулоҳазалар фақат идрок маҳсулигина бўлиб қолмай, эврилган туйғуларнинг намоён бўлиши туфайлидир. Гўзал муסיқа бағридаги сўз янада гўзаллашгани каби, мохир танқидчи назаридаги асар ҳам

¹ Назаров Б. Сўздан жозоба излаган олим // Ўзбек тили ва адабиёти, 2011.- № 6.- В.134.

янги-янги товланишларга учрайди.² Демак, адабиётшунослик соҳасида адабий танқиднинг ўрни беқиёс.

Албатта, адабий жараёнга, шоир ва адиблар фаолиятига баҳо беришда ўта нозиклик ва эҳтиёткорлик билан ёндашиш керак. Бу борада, албатта, адабиётшунос ва танқидчилар фаолиятини ўрганиб бориш муҳим аҳамиятга эга. Танқидчилар орасида ўзининг жонкуярлиги билан алоҳида ажралиб турувчи Бахтиёр Назаровнинг мунаққидлик фаолияти ҳам эътибор ва эътирофга молик. Ҳар бир мунаққид қаламини тақризда “қайраши” маълум. Бахтиёр Назаров ҳам дастлаб тақриз жанрида ижод қилиб ёш ижодкорларни катта ижодга йўллаган бўлса, тажрибали шоир ва ёзувчиларга муносиб баҳо бера олди. У нафақат, бадиий ижод соҳиблари, балки адабиётшунос ва танқидчилар фаолиятини ҳам кузатиб боради, ўз мулоҳазаларини билдиради.

Шу нарсани таъкидлаш лозимки, Бахтиёр Назаровнинг Ўзбекистонда адабий-танқидий тафаккур тараққиёти масалаларига бағишланган тадқиқотлари босилиб чиққандан кейин республикамизнинг 17 дан ортиқ олий ўқув юртлари ва малака ошириш институтларида адабий танқид бўйича махсус курслар ташкил этилди. Филология факултетларида адабий танқиднинг махсус фан сифатида ўқитилишида, алоҳида курслар очилишида, шубҳасиз, Бахтиёр Назаров тадқиқотларининг ўрни ва аҳамияти катта. Олимнинг ижодий фаолиятини ўрганиш асносида бу фикрларга тўла ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Бахтиёр Назаровнинг ҳаёт ва ижод йўли

² Назаров Б. Сўздан жозiba излаган олим // Ўзбек тили ва адабиёти, 2011.- № 6.- Б.132.

кўрсатди. Ўнлаб шеърлари ва ҳикоялари, новеллалари қардош ва хорижий мамлакат шоирларининг шеърларидан ўзбек тилига ўгирган таржималари турли газета ва журналларда босилиб чиқди. Тенгдошларининг оғзига тушди, устозлар эътиборини тортди, адабий-илмий жамоатчиликда муайян қизиқиш уйғотди.

Бадиий ижод сирлари, адабий асар сеҳр-у таровати, адабиёт илми инжа ўзига хосликларини ўзлаштиришида ўша йиллари ёшларининг суҳбатлари, баҳс-мунозаралари марказида бўлган: “Гегел эстетикаси ва Тарих фалсафаси” асари, ўтган асрнинг 60-йиллари бошларида “нисбий илиқлик” даври эпкинлари туфайли талабалар орасида қўлма-қўл ўқиладиган бошлагани Чўлпон ва Фитрат шеърлари, ҳикоя ва драмалари, Шеллингнинг “Санъат фалсафаси” асари, Нозим Ҳикмат, Франс Кафка, Зигмунд Фрейд битиклари, Чингиз Айтматовнинг “Қалдирғоч” қиссаси муҳим роль ўйнади. Тенгқурларининг эслашича, у давраларда тўлиб-тошиб, куйиб пишиб гапирар, самимий, табиий, беғараз фикр алмашувларда ўзини руҳан енгил сезарди.

Баҳтиёр Назаров кўнглида ўша пайтлардаёқ Чўлпон эстетик қарашлари, Фитрат адабий-танқидий олами хусусида тадқиқот яратиш фикри ниш урган, куртак очган эди. Лекин ана шу 60-йиллар бошида ҳам “Миллатчи шоир”, “Миллатчи адиб” тамғаси ёпиштирилган, мафқуралашган адабий жараёнда, сиёсийлашган адабиёт илмида Чўлпон ва Фитрат ижодини ўрганиш катта адабий-сиёсий хато ҳисобланарди.

Адабиётшунос олимлар ўша йиллари Эрик Каримов ўз тадқиқотларида Чўлпон ва Фитрат номларини тилга олгани, миллий уйғониш даври ижодкорлари меросига фаол мурожаат қилгани учун не-не маломат тошлари залворини кўтаришга мажбур бўлганини яхши эслашади. Эҳтимол, Фитрат,

Чўлпон ва Абдулла Қодирийни “ашаддий миллатчи”, “халқ душмани” деб палаҳмон тошларини ёғдириб келганлар ҳам, бугунги кунда бир думалаб чўлпоншуноса, фитратшуноса айланиб қолган бир паллада, бу ҳол ҳийла кулгили туюлиши мумкин.

Умуман, Бахтиёр Назаров ва у мансуб бўлган авлоднинг талабалик йиллари сиртдан сокин кўринса-да, аслида нишаби чуқур, туби талотум дарё мисоли пўртанавор, шиддаткор кечган эди. Олимнинг фикрдош курсдошлари бадий диди ва эстетик савияси жўшқин, таҳликали ижодий муҳитда шаклланди, қад ростлади.

Б.Назаров университетнинг филология факултетини тамомлагач, 1966-йилдан эътиборан, муайян муддат Юқори Чирчиқ туманида ўқитувчилик қилди. Сўнгра Ўзбек энциклопедияси таҳририятида илмий муҳаррир бўлиб ишлади. 1969-1972-йилларда Ўз Р. ФА Алишер Навоий (собик А.С.Пушкин) номидаги Тил ва адабиёт институти аспирантурасида таҳсил олди. Бинобарин, унинг бутун фаолияти 1969 йилдан эътиборан, 47 йилдирки шу қадрдон институт бағрида, унинг қайноқ ҳаётига ҳамоҳанг тарзда кечмоқда.

Олим бу даргоҳда кичик илмий ходим, катта илмий ходим, илмий котиб, институт директори лавозимларида самарали фаолият кўрсатди. Ҳозирда эса, мазкур институтнинг “Адабий алоқалар ва Адабиёт назарияси” бўлими бошлиғи лавозимида ишлаб келмоқда. Тўғри, у маълум муддат Ўзбекистон Республикаси Президенти Давлат маслаҳатчиси (1990-1992), Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг биринчи ўринбосари (1992-1994), Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг вице-президенти (2000-2001) каби ўта масъулиятли ва нуфузли лавозимларда ҳам фаолият кўрсатди. Аммо, ҳамиша қадрдон илм даргоҳидан кўнгил узмади, дўстлари, шогирдлари билан ҳамдам, ҳамнафас яшади.

Меҳнат ва ижодий изланиш фаолиятини оддий ўқитувчиликдан бошлаган ёш йигит келажакда бу қадар улкан муваффақиятларга эришишида тинимсиз интилиш ва изланиш ҳамда она тили адабиётга бўлган чексиз муҳаббат қанот бағишлаган дейиш мумкин. Бахтиёр Назаров қай бир мансаб ёки лавозимда бўлмасин, бир нафас ҳам адабий жараёндан узилиб қолмади, бир зум ҳам мамлакатимиз илмий ҳаётидаги долзарб масалалар ечимига бефарқ қарамади. Адабий жараённи муттасил кузатиб боришга астойдил ҳаракат қилди.

Олимнинг бу йўналишдаги дастлабки изланишлари Рауф Парфи ижодига бағишланган эди. Дарҳақиқат, ўтган асрнинг 60-йиллари охирида Рауф Парфининг “Акс-садо” тўпламига ёзилган тақриз ҳамда “Сабр дарахти” тўплами ҳақидаги мулоҳазалари кўпчиликнинг эътиборини ўзига тортди. 1972-йилда Ойбек адабий-танқидий қарашлари тадқиқ этилган номзодлик, 1984-йилда ўзбек адабий танқиди методологияси муаммолари ўрганилган докторлик диссертацияларининг муваффақиятли ҳимоя қилиниши, 1994-йилда профессор илмий унвонининг берилиши ҳамда 1989- йилда Ўзбекистон Фанлар академиясининг мухбир аъзоси, 2000- йилда ҳақиқий аъзоси этиб сайланиши Бахтиёр Назаровни чин маънода забардаст адабий танқидчи, академик олим сифатида эътироф этилгани, улуғ устоз адабиётшунослар қаторидан муносиб ўрин эгаллаганидан далолат эди.

Устоз адабиётшунос ва мунаққиднинг илмий қизиқишлари ҳозирги адабий жараён, XX аср ўзбек адабиёти тарихи, назарияси, адабий танқид масалаларига қаратилди. Унинг “Бу сеҳрли дунё”, “Ҳаётийлик-безавол мезон”, “Ўзбек танқидчилиги. Ғоявийлик. Метод. Қаҳрамон” сингари ўнлаб монография ва рисоалари, танқид тарихига доир ишларида Маҳмудхўжа Бехбудий, Абдурауф Фитрат, Абдулҳамид Сулаймон ўғли Чўлпон, Абдулла

Қодирий, Ойбек, Ғафур Ғулом, Ҳамид Олимжон, Абдулла Қаҳҳор эстетик қарашлари бадиий ижод, адабий танқид ва адабий жараён билан чамбарчас алоқадорликда, қардош қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ, татар, оғарбайжон адабиётлари билан қиёсий ўрганилди.

Б.Назаров икки жилдлик “Ўзбек адабий танқиди тарихи”, уч жилдлик “Адабий турлар ва жанрлар” каби йирик, фундаментал тадқиқотлар, 20 жилдик Ойбек “Мукамал асарлар тўплами”ни тайёрлашда фаол иштирок этди. Мамлакатимиз илмий ҳаётидаги долзарб масалалар ўз ечимини топишида, жасур шахс, фидойи инсон сифатидаги фазилатларини ёрқин намоён эта олди. Жумладан, ўзбек тилига давлат тили мақомини бериш хусусида қонун лойиҳасини тайёрлашда фаоллик кўрсатди, Фитрат ва Чўлпон ижодий меросини халққа қайтариш юзасидан илмий жамоатчилик хулосасини тақдим этиш комиссиясига раҳбарлик қилди.

Бахтиёр Назаров илмий ташкилий фаолиятини жамоатчилик ишлари билан қўшиб олиб борди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тил ва Адабиёт институти ҳамда Ўзбекистон Миллий университети қошидаги адабиётшунослик бўйича Ихтисослашган кенгаш раиси ва аъзоси; Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси қошидаги адабиётшунослик бўйича Республика илмий мувофиқлаштирувчи кенгаш раиси; Шарқшунослар ассоциацияси Президиуми аъзоси; “Ўзбек тили ва адабиёти” журнали бош муҳаррири ва таҳририят аъзоси; “Советская туркология” журнали таҳрир ҳайъати аъзоси; Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси, адабиётшунослик ва танқид кенгаши раиси сифатида турли йилларда ўз зиммасига юклатилган вазифаларни ҳалол ва виждонан бажариб келди. Унинг илмий раҳбарлигида 6 нафар фан доктори ва 20 га яқин фан номзодлари тайёрлангани ҳам, қизгин ижтимоий жараёндаги фидокорлик

олимнинг илмий изланишлари, устоз-шогирдлик анъаналарига садоқатига раҳна солмаганини кўрсатади.

Мунаққид тажрибалари шаклланишида унинг ўзи томонидан маълум бир қисмлари ўзбек тилига ўгирилиб чоп этилган Л.Н.Толстой қаламига мансуб “Санъатнинг моҳияти тўғрисида” мақоласи, Н.Г.Чернишевскийнинг “Санъатнинг воқеликка эстетик муносабати” номли тадқиқоти, Г.Е.Лессингнинг “Лоокон ёхуд тасвирий санъат ила шеърятнинг ҳадлари ҳақида” асари ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлди. Шубҳасиз, адабиётшунос бу ишлардан бадиий ижоднинг назарий ва амалий муаммолари аро узвий боғланиш мавжудлиги билан боғлиқ сирларни аниқлаш маҳоратини ўрганишга ҳаракат қилди.

Олим ижодида ўзбек адабий танқиди тарихи, унинг туғилиши ва шаклланиши, адабий-танқидий жараён, танқиднинг ўзига хос тараққиёт йўлини тадқиқ этиш етакчи ўринни эгаллайди. Бахтиёр Назаров бу йўналишда “Ўзбек адабий танқидчилиги. Ғоявийлик. Метод. Қаҳрамон” (1979), “Иккинчи жаҳон уруши даври ўзбек танқидчилиги” каби салмоқли илмий тадқиқотларни яратди.

“Ўзбек адабий танқидчилиги. Ғоявийлик. Метод. Қаҳрамон” монографик тадқиқотида шўро давридаги қарашлар, айрим назарий чекланишлар, муаммо ва бадиий асарга мафкуравий ёндашувлар сезилиб туради. Лекин, соғлом дунёқараш асосидаги изланишларда ўзбек адабий танқидининг шаклланиши ва тараққиёти, ғоявийлик, қаҳрамон, ижодий метод масалаларини ўрганиш назарий аспектида текширилади. Ўзбек адабий танқидининг ривожланиш йўллари, унинг муҳим муаммолари яхлит ва умумлашган ҳолда тадқиқ этилиши жиҳатидан мазкур тадқиқот моҳият эътибори билан адабиётшунослик тарихида ўз ўрнига эга.

Мунаққид ижодий мероси

XX аср ўзбек адабий танқидчилиги аспектида

Бадиий диднинг бешиги – муттасил таҳсил, мутолаа, кузатиш, мулоҳаза ва муҳокама қилишдир. Кейин эса, ўқиш ва уқиш орқали йиғилган билим хазинасини ўқувчилар билан баҳам кўриш – анланганларни англантиш, ҳис қилинганларни туйдириш босқичига ўтилади. Бу ҳол ҳар бир миллат зиёлиларининг билим сажияси илмий-эстетик тафаккур даражаси, халқ маърифатининг нечоғлик юксаклигини, шунингдек, муайян давр бадиий-эстетик дидини ҳам белгилайди. Танқидчилик – бадиий асарни, шунингдек, унда акс этган ҳаёт ҳодисалари поэтик ифодасини илғаш, ҳис қилиш, маҳорат асрорини таҳлил ва талқин қилишдан иборат адабий-эстетик фаолият тури.

Адабий танқид кўпинча адабиётшуносликнинг таркибий қисми сифатида таърифланиб келади. Айни пайтда, тадқид адабий фаолиятнинг мустақил соҳаси сифатида адабиётшуносликдан фарқли ўлароқ асосан замонавий адабий ҳаётда содир бўлаётган жараёнларни кузатади, етакчи тамойилларни аниқлайди, ваътли матбуотда эълон қилинган адабий асарларга муносабат билдириб, уларни, одатда, шу даврнинг ғоявий ва эстетик талаблари асосида таҳлил этади. Танқид адабий мерос намуналарининг театр, кино, мусиқа ва тасвирий санъатдаги янги талқини масалалари билан ҳам қизиқиб, кўпинча шу асарларнинг ҳозирги замон учун аҳамиятли томонларига ўз эътиборини қаратади. Шу маънода, Б.Назаров таъкидлаганидай, *“Танқиднинг асосий вазифаси ёзувчи ёки адабий асарни*

*фақат танқид қилиш эмас, балки адабий асар ёки ҳодисага ҳаққоний баҳо бериш, ундаги ютуқ ва камчиликларни ҳолислик билан ёритишидир.*³

Шубҳасиз, танқид бадиий ижод билан қарийб бир вақтда муносабат маҳсули сифатида пайдо бўлган. Кейинчалик шоиру ёзувчилар янги ёзган асарларини турли давраларда ўқиб беришган, давра қатнашчилари эса шу асарларнинг ютуқ ва камчиликларини қайд этиб, айти пайтда ҳам ўқувчи (китобхон), ҳам танқидчи вазифасини бажариб келишган. Бу танқид тарихининг “оғзаки даври”дир.

Танқиднинг ёзма адабиётдаги илк намуналари пайдо бўлиши эса тазкирачилик мактабининг шаклланиши билан бевосита боғлиқ. Давлатшоҳ Самарқандийнинг “Тазкират уш-шуаро” (1487) асари энг қадимги тазкиралардан бири бўлиб, унда XIV-XV асрларда Ўрта Осиё, Афғонистон ва эронда яшаган машҳур шоирлар ҳақида маълумот бериш билан бирга, улар ижодидан намуналар ҳам келтирилган. Тазкирачиликнинг мумтоз намуналаридан бири-Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” (1491) асарида эса XV асрда Хуросонда яшаган жами 450 дан ортиқ шоир, ёзувчи ва олимларнинг билим даражаси, дунёқараши, хулқ-атвори тўғрисида маълумот берилган. Шунингдек, Нисорий, Фазлий, Табибийнинг тазкираларида муайян ёзувчилар ва уларнинг асарлари юзасидан берилган маълумотлар ўзбек адабиётида танқиднинг пайдо бўлишидаги муҳим омиллардан бири бўлган.

Ўзбек адабиётида замонавий танқидчиликнинг пайдо бўлиши XX аср бошларига тўғри келади. Чўлпоннинг “Адабиёт надур?” (“Садои Туркистон”, 1914) ва “Муҳтарам ёзувчиларимизга” (“Садои Туркистон”, 1915),

³ Назаров Бахтиёр. Ўзбек адабий танқидчилиги: ғоявийлик, метод, қаҳрамон.- Тошкент, 1979.- 13-бет.

Махмудхўжа Бехбудийнинг “Театр надур?” (“Ойна”, 1914) сингари мақолалари эълон қилиниши билан ўзбек адабий танқидчилигининг том маънодаги тарихи бошланди. Ёзувчи ва танқидчилар шу даврда чоп этилган адабий-танқидий мақолаларида бадиий адабиётнинг янги тарихий-маданий даврдаги мақсади, вазифаси ва йўналишини белгилаб беришга ҳаракат қилдилар.

20-йилларнинг ўрталаридан танқид шўро мафқураси таъсирида адабий ходисаларга синфийлик ва партиявийлик нуқтаи назаридан ёндаша бошлади. Ёзувчи маҳорати эмас, мавзунинг долзарблиги, ғоявийлик бадиий асар қимматини белгиловчи асосий мезонга айланиб қолди. Аммо XX асрнинг учинчи чорагидан ўзбек танқидчилиги ўз тарққиётининг янги босқичига кўтарилди. Хусусан, истиқлол арафалари ва айниқса, мустақиллик даврига келиб, методология масаласида халқаро мезонларни миллий асосда ўзлаштириш йўлига ўтди.

“Бир пайтлар куйди-пишди одамларга нисбатан: “дунёнинг ташвиши бошида”, дейиларди киноя, пичинг аралаш. Ҳозирги пайтда дунёнинг у бошидан кириб, бу бошидан чиқиш унчалик қийин иш эмаслиги, жаҳоннинг ташвиши билан яшаш зарурий бир ҳолатга айланаётганлиги оддийгина бир ҳақиқат. Бир пайтлар жонли адабий жараён дейилганда аниқ тушунча англашилган: бир миллий адабиётдаги ўсиш-ўзгариш, ички курашлар, янгиликнинг пайдо бўлиши, талабга жавоб беролмай қолган йўналишларнинг четга чиқиб қолиши сингарилар тушунилан. Ҳозирчи? Адабий жараённи макон ёки замон билан чеклаб бўладими? Ўзбек китобхони бир пайтнинг ўзида ҳам Навоий, Пушкин, Шолохов, Хайридин Султонов, Чингиз Айтматов, Шекспир, Лион Фейхтвангер, Ғафур Ғулом, Васил Быков, Одил Ёқубов, Пиримқул Қодиров, Эркин Воҳидов, Абдулла Орипов

асарларини ўқимайдими? Китобхон даражаси шунчалик ўсган бир пайтда: адабиётшунос ўтмиш адабий мероси устида сўзлайди, адабий танқид жонли адабий жараён устида сўз юритади. Адабиётшунослик, асосан, мутахассисларга қарата сўзлайди. Адабий танқид эса оммага, ҳаммага қараб сўзлайди,- деб “вазифа тақсимлаш” жўнлик, жонли адабий жараёндаги ҳолатларни англаб етмаслик бўлмасмикин?

Дарҳақиқат, ҳозирги шиддат билан ривожланаётган даврда соф адабиётшунослик билан шуғулланувчи олим ҳам халқ билан мулоқот қилишга интилмоқда. Танқидчи эса жаҳон адабиётидаги муҳим ўзгаришлар билангина эмас, ўтмиш адабиёти билан ҳам жиддий шуғулланмоқда. Бадиий адабиётнинг ижтимоий-эстетик вазифаси ҳақида фикр юритар эканмиз, мунаққиднинг ҳозирги жаҳон адабиёти, ўтмиш адабиёти билан қизиқиши, шуғулланиши масаласига эътибор берамиз. Мунаққиднинг истеъдодли, гўзаллик туйғуси ниҳоятда юксак бўлиши зарурлиги ҳақида бот-бот гапирамиз. Танқидчи ҳар қанча истеъдодли, гўзалликни нозик ҳис этадиган бўлса-ю, машҳур санъаткорлар яратган, яратаётган шоҳ асарлардан хабардор бўлмаса, унинг тили узун, сўзи ўткир бўлмайди. Мунаққид китобхонга нимадир бериши учун ниҳоятда кўп ўқимоғи, билмоғи жоиз. Билимдонлик, ўқимишлиликда танқидчи манман деган китобхондан илғор бўлмоғи, ёзувчи билан бемалол баҳс-у мунозарага кириша олмоғи керак.

Танқид ва адабиётшунослик методологияси асосида бадиий адабиётни тадқиқ этиш қонуниятларининг умумий, муштарак тамойиллари ётади. Бироқ мазкур жиҳат ўз ҳужайраларида ҳар бир халқнинг адабий-маданий ҳамда ижтимоий-сиёсий эҳтиёжларига дахлдор миллий хусусиятларни мужассамлаштиради.

Адабий танқид ва адабиётшунослик таҳлил ва тадқиқ йўли билан адабий меросларни ёритиш ҳамда шоир, ёзувчи, драматург ҳаёти ва ижодини ўрганиш билангина чекланмай, улар воситасида ҳаёт, жамият, миллат ташвиш-қувончлари ва инсон ички дунёсига дахлдор муаммоларни, умуман, ватандошни, замондошни, инсониятни тўлқинлантириб келган ва келаётган масалаларни таҳлил этишнинг ўзига хос йўналиши даражасига кўтарилди. Ўзбек танқидчилиги ва адабиётшунослигининг янги, замонавий маънодаги ана шу даражага кўтарилишида филология фанлари доктори, академик Б.Назаровнинг ҳам камтарона хизмати, эътироф этилишга муносиб улуши мавжуд.

“Олим бўлсанг-олам сеники” деган нақлда чиндан ҳам катта маъно мужассам. Зотан илм ва фан аҳли нафақат оламнинг эгалари, балки унинг асрорини англаш, ўзининг ўрнини белгилаш, инсоният тақдири ҳақида қайғуришга масъулиятли, бурчдор, лозим бўлса, оламни инсон манфаатлари нуқтаи назаридан ўзгартиришга қодир мукаррам зотлардир. Бинобарин, улар ўз ақл-заковати, тафаккур кенглиги, тахайюл баландлиги билан оламга янгича маъно ва мазмун бахшида этадилар.

Дарҳақиқат, аҳли илм ва аҳли маънида мислсиз зукколик ҳамда донолик жамулжам. Улар ўз ақл чироқлари билан наинки ҳар бир қалб, балки бутун оламни ҳам мунаввар этадилар. Алломалар тафаккур зиёсининг нурлари инсоният тараққиёт йўлини ёритиб келган ва ёритаверади. Жўн одамнинг ақли билан дабдурустдан қамраш имконсиз бўлган буюк кашфиётлар улар ақл закосининг меваларидир.

Инсоният мулки ноёб обидалари наққоши, нафис олам безаги заргари, жавоҳирлар хазинаси бунёдкори, ижодкори ва муаллифи ҳам олимлардир. Сувдан нур, тупроқдан дур ундирувчилар ҳам улар. Демак, олимларнинг

хизмати самаралари инсоният яшаётган замин тараққиёти, маънавият ва маърифат юксалишига хизмат қилгани боис ҳам, биз уларни буюк санашга ҳақлимиз. Зотан, алломанинг кадри ўз билимлари халқи ва ватанига қандай фойда келтиргани билан белгиланади.

Адабий жараённинг қайноқ нафаси

Баҳтиёр Назаров мисли бир оқар дарёдай муттасил оқиб, мислсиз уммондай мавжланиб турадиган адабий жараённинг қайноқ нафасини ҳис этиб яшади. Бу ҳол жафокаш мунаққиднинг чинакам қисмати, бахти ва саодати эди. Унинг “Ҳаётийлик безавол мезон”, “Истеъдод жилолари”, “Олим маданияти” каби асарларида келтирилган чуқур, ҳаққоний, холис, мулоҳаза ва қарашлар олим ўз ҳаётини “адабиёт”нинг шиддатли “кураш майдонида” мардонавор жанг билан кечирганини тасдиқлайди.

Баҳтиёр Назаров икки жилдлик “Ўзбек адабий танқидчилиги тарихи” коллектив монографиядаги “Иккинчи жаҳон уруши даври ўзбек танқидчилиги”, “30-йиллар ўзбек танқидчилигида эстетик тафаккурнинг шаклланиш хусусиятлари”, икки томлик “Адабий турлар ва жанрлар” коллектив асаридаги “Эпос адабий тур сифатида”, “Ўзбек ҳикоячилигининг ривожланиш хусусиятлари” каби фундаментал тадқиқотлари билан ўзбек тақидчилигига муносиб ҳиссасини қўшди. Мунаққид дастлабки изланишлари билан илмий-бадiiй жамоатчилик эътиборига тушганида 27-28 ёшларда эди. Тенгдоши, проф. Нўъмонжон Раҳимжонов эътироф этганидай, *“Ўзига ҳам, тенгқурларига ҳам ўта талабчанлик, ҳайратланарли даражадаги меҳнаткашлик Баҳтиёр Назаровга ҳамиша ҳамкор. Бу нарса истеъдоднинг занглаб қолмаслигига, бадiiй диднинг доимо чархланиб,*

тобланиб туришига, эстетик савия пилигини пасайтирмасликка, муҳими, ижодий ҳофиза кўламини кенгайтириб боришда янги-янги теша тегмаган фикрлар тугилиши, восил бўлишида асос ⁴вазифасини ўтади.

Дарҳақиқат, “Ўзбек адабий танқидчилиги”, “Олим маданияти”, “Бу сеҳрли дунё”, “Ҳаётийлик-безавол мезон”, “Ҳамза адабияти” каби қатор монографиялар, рисоалар, уч юздан ортиқ илмий-назарий мақолалар катта салоҳият, тинимсиз изланишларнинг пировард самаралари эди.

Бахтиёр Назаров ўзбек адабиётшунослик илмининг етакчи вакиллари билан бири эди. У бадиий ижодни тадқиқотчилик билан омехталикда олиб боришга жазм этди. Чўғдек ловуллаб дилини ёритган ушбу ният Тошкент вилоятининг Янгибозор қишлоғидаги мактабда ўзбек тили ва адабиёти муаллими бўлиб ишлаган кезларида ҳам, ўзбек тили энциклопедияси бош редакциясидаги илмий муҳаррирлик фаолияти даврида ҳам, аспирантурада таҳсил олаётганида ҳам кўнглини асло тарк этмади. Ниҳоят ушбу даъват “Ўзбекистонда адабий танқиднинг фан сифатида шаклланишида Ойбекнинг роли” мавзусидаги номзодлик диссертацияси сифатида юзага қалқиб чиқди. Мазкур тадқиқотда аллома адиб Ойбекнинг адабиётшунослик фаолияти XX асрнинг 30-60-йиллари ўзбек адабий-танқидий тафаккур тараққиёти билан узвий бирликда ўрганилди.

Қалбдан чиққан сўз қалбга йўл топади

⁴ Раҳимжонов Н., Жўраев М. Фанимиз заҳматкашлари // Ўзбек тили ва адабиёти, 1998.- № 2.- Б. 73.

Бахтиёр Назаров танқидчилик ва адабиётшуносликка Ойбек адабий-танқидий, эстетик қарашларини ўрганиш билан кириб келди. Дастлаб “Бадий асарда пейзаж” (1967), “Ўтмишимиз кўзгуси” (1968), “Ўткан кунлар немис тилида” (1969) каби тақриз ва мақолалари билан кўзга ташланган ёш адабиётшунос 1969-йилдан эътиборан Ойбек ҳақида “Ойбек сиймоси”, “Ойбек эстетик қарашларининг шаклланишига доир”, “Ойбекнинг унутилган бир мақоласи” каби бир туркум мақолаларини эълон қилди. Уларда адиб ўз ижод амалиётидан чиқарган илмий хулосалари ҳамда назарий қарашларининг бадий изланишларига кўрсатган таъсири ўрганилди. Бу изланишлар натижаси ўларок, “Бу сеҳрли дунё” (1980) китоби юзага келди.

Адабиётшунос олим ва мунаққид адабий танқидчи маҳорати муаммоларини тадқиқ этишга эътибор қаратди. Ўзбек танқидчилигида сифат ўзгаришлари рўй бераётгани, танқид адабий жараёнга фаол таъсир кўрсатишга интилиши, шу билан бирга, танқидчи маҳоратининг ўсиб бориши яққол кўзга ташланаётгани адабий жараён контекстида таҳлил этилди. Олимнинг айнан шу мавзудаги “Давр ва мунаққид” номли мақоласи Наим Каримовнинг мунаққидлик фаолиятини ўрганишга бағишланган эди. Унда илгари сурилган куйидаги фикрлар эътиборга моликдир: *“Ижодий серқирраллик, сероҳанглик, ранг-баранглик, кўтарилаётган муаммолар ҳамда уларнинг ечимидаги журъат, янгиликлар ва ташаббус сингари фазилятлар жиҳатидан бугунги танқидчилигимизда Наим Каримов билан беллаша оладиган мунаққидларимиз йўқ десам фикримни муболагага йўйманг”*⁵. Мақолани ана шундай эътироф билан бошлаган олим сўзининг исботини ҳам келтиради. *“Наим Каримовнинг мақолалари, тадқиқотлари, китоблари ҳақида фикр юритганда, бу хусусиятларнинг қай бирига алоҳида урғу*

⁵ Бахтиёр Назаров. Давр ва мунаққид // Ўзбек тили ва адабиёти, 2012.- № 6.- Б.3.

бершига, олим фаолиятидаги қайси жиҳатларни етакчи сифатида таъкидлашга наинки адабиётнинг оддий ихлосмандлари, балки бу иш билан узоқ йиллардан буён шугулланиб келаётган мутахассислар ҳам мунаққиднинг яқин дўст-у биродарлари ҳам бирмунча қийналиб қолсалар ажаб эмас. Бу эса ўз навбатида биргина мақола доирасида олим ҳаёти ва ижоди ҳақида бир четдан батартиб ва батафсил равишда мулоҳаза юритишни янада қийинлаштиради. Шу маънода, бу шоирқалб ва айни пайтда ёзган ишлари илмий-ижтимоий, маънавий-маърифий жиҳатдан залворли ва теран бўлган олим ҳақида қолиплаган услубдан кўра, унинг ўзидаги фикрлаш йўсинига яқинроқ тарзда мушоҳада тизгинини эркинроқ қўйиш маъқулроқ саналади. У ўзбек адабиётшунослигига бадиийлашган тафаккур усулини олиб кирди. Унинг Ҳамид Олимжон, Усмон Носир ҳақидаги мақола ва монографиялари, биргина Ойбек ҳақидаги 60 га яқин мақола, олти-етти китоби халқ орасида машҳур бўлиб кетди”⁶, деб ёзади Бахтиёр Назаров.

Ўзбек танқидчилигида сифат ўзгаришлари рўй бераётгани, танқид адабий жараёнга фаол таъсир кўрсатишга интилиши, шу билан бирга, танқидчи Бахтиёр Назаров маҳоратининг ўсиб бориши яққол кўзга ташланаётгани, адабий танқид жанрларида ранг-баранглик сезилаётгани атрофлича таҳлил қилинди. Бу йўналишда олимнинг “Адабиётшунослигимиз ва танқидчилигимиз янги босқичда”, “Бадиий асар қалби ва танқидчи дунёси”, “Ёш тадқиқотчиларни тарбиялаш муаммолари” каби мақолалари майдонга келди. Жумладан, у ўз мақолаларидан бирида шундай фикрларни айтиб ўтган: ўзбек танқидчилиги ва адабиётшунослиги XX асрнинг учинчи чорагидан бошлаб ўз тараққиётининг янги босқичига кўтарилди. Хусусан, истиқлол арафалари ва айниқса, мустақиллик даврига келиб методология

⁶ Бахтиёр Назаров. Давр ва мунаққид // Ўзбек тили ва адабиёти, 2012.- № 6.- Б.3.

масаласида халқаро мезонларни эгаллаш йўлига ўтганини кўрсатди. Танқид ва адабиётшунослик методологияси асосида бадиий адабиётни тадқиқ этиш қонуниятларининг умумий муштарак тамойиллари ётса-да, бу умумийлик ва муштараклик тамойилларидаги ҳужайраларида ҳар бир халқнинг адабий-маданий ҳамда ижтимоий-сиёсий эҳтиёжлари билан алоқадорликдаги миллий хусусиятлари ҳам бўлиши мумкинлигини инкор этмайди.

Бахтиёр Назаровнинг “Олим маданияти” (1977) рисоласи танқидчининг фикрлаш маданиятига бағишланган. Бу адабий портрет самимий ва қизиқарли услубда ёзилганлигидан ташқари, мунаққид ижодининг таҳлили унинг шахсияти билан боғлаб тадқиқ этилгани жиҳатидан китобхонлар диққатини жалб этди. Олим Ҳомил Ёқубов ижодига хос босиқлик, изчил мантиққа суяниш, принтципиаллик, чуқур самимиятнинг сирини унинг шахсиятидан излайди. Ҳ.Ёқубовнинг инсон ва олим сифатидаги қиёфасини тасвирлар экан, ҳикоянависнинг содда, равон услубига ўхшаш услубдан фойдаланади-ю натижада кўз олдимизда ўзбек олимлари қарвонбошиларидан бирининг ёрқин ва сидқидилдан чизилган образи яратилади. Умуман, асарда танқидчининг бир бутун тўлиқ қиёфасини яратишга ҳаракат қилинган.

“Танқидчи маҳорати ва ижодий ўзига хослик” номли мақоласи эса Матёқуб Қўшжоновнинг 90 йиллигига бағишланган бўлиб, самимий, содда ва равон тилда битилганлиги билан эътиборга лойиқ. *“Ташқи кўринишидан ниҳоятда камтар, камсуқум кўринувчи, ички руҳияти ва иродасига кўра эса деярли бунинг акси-қатъий иродали, тафаккур ва фикрлаш тарзига кўра эса ўктам, аниқ ва тиниқ, масала моҳиятининг чуқур илдизларидан келиб чиқиб*

мулоҳаза юритадиган бу инсон деярли бутун умри давомида кўпларининг эътиборида бўла олди”⁷, деб ёзади олим.

Адабиётшунос олим ҳамиша фақатгина ижодкорга эмас, унинг шахсига - инсоний сифатларига ҳам назар ташлайди. Бу албатта, муҳим жиҳатларидан бири, бу ҳам бир маҳорат, аммо шундай танқидчилар борки, ижодкор шахсига тўхталганларида уни илоҳийлаштириш даражасигача етиб борадилар. Бахтиёр Назаров эса, аксинча, бу борада меъёрни сақлашни яхши билди. Жумладан, Матёқуб Қўшжонов ҳақида шундай деб ёзди: *“Болалик, ўсмирликдаги қийинчиликлар, турмуш уринишлари, билим юртидаги бир йилда бир неча курслардан сакраш; уруш даҳшатлари; салкам ўттиз ёшда мўйлови энди сабза урган йигитча қаторидаги талабалик; урушдан кейинги тобланишлар; марказқўмдаги масъул лавозимларда фаолият кўрсатиш; Фанлар академиясида таҳсил; кимсан Ойбек, Абдулла Қаҳҳордек буюклар билан устоз-шогирдликдан ташқари, деярли дўстона муносабатлар; Иззат Султоновдек отахон алломалар томонидан гоҳ ҳазил, гоҳ чин тусда устоз мақомида қадрланиш; миллат манфаати йўлида дадил баҳсга кириша олиш 70-80-йилларда биз ёшларга, хусусан, менга Матёқуб Қўшжоновни салкам афсонавий одамга ўхшатиб кўрсатарди”.*

Бахтиёр Назаров бу каби самимий сўзлашининг боиси шундаки, унинг юқорида таъкидлаб ўтган фикри, яъни ҳар бир сўзи чин юракдан айтилмоқда. Акс ҳолда қалбининг туб-тубидан чиқмаган, сўзлар бу даражада дилбар бўла олмасди. У ўз жумласини қуйидагича якунлайди: *“Бу билан мен Қўшжоновни идеаллаштирмоқчи эмасман, у бекам-у кўст одам эди, деган фикрдан ҳам йироқман. Ҳар бир инсонга, мутахассисга хос айрим паст-баланд хусусиятлар унга ҳам бегона бўлмагани табиий, албатта. Бироқ унинг XX*

⁷ Назаров Б. Танқидчи шахси ва ижодий ўзига хослик // Ўзбек тили ва адабиёти, 2008.- № 6.- Б. 3.

аср ўзбек адабиёти, танқидчилиги ва адабиётшунослиги олдидаги хизматлари ҳақида гап борар экан, бу борада у ҳақиқатдан ҳам улкан шахс ва эҳтимолки, янги замон маданиятимиз тарихидан ўрин эгаллашга ҳақли шахс бўлганини эътироф этмаслик мумкин эмас". Бу қадар самимий сўзларни айта олган инсоннинг, ижодкорнинг ўзи ҳам ундан кам бўлмаган ҳолда самимий эканига, ўзи ҳам ана шундай мақтовларга муносиб эканига заррача шубҳа йўқ. Боиси, ҳаммага маълум ва машҳур бўлган инсон, кўпчилик эътироф этган ва кўп бора таърифи келтирилган ижодкорга нисбатан бу каби илиқ таърифларни хўп топиб гапириш ҳар кимнинг ҳам, ҳар қандай танқидчининг ҳам қўлидан келавермайди.

Академик, адиб ва драматург Иззат Султон бу илк тадқиқотнинг илмий-назарий савиясига юқори баҳо берди. *"Бахтиёр Назаров иши фақат тарихий-адабий аҳамият касб этибгина қолмайди. Ойбекнинг бадиий асар ҳаётийлиги, бадиияти, поэтик сўзнинг мазмундорлиги ва эстетик таъсир кучи хусусидаги қараишлари ҳам ёш ижодкор авлод камолида гоят муҳим аҳамият касб этади. Бахтиёр Назаров Ойбекнинг адабиётшунослик ва танқидчиликка доир асарларини бир бутун жамлаб, уларни Ўзбекистонда адабиёт илмининг қарор топиши ва ривожланиши йўлларини белгилаш нуқтаи назаридан таҳлил этиб, гоят фойдали иш бажарган. Ўзининг мустақил ва малакали тадқиқотчи эканини кўрсата олган."*

Худди шундай юксак баҳо атоқли адиб ва закий олим Пиримқул Қодировнинг томонидан ҳам изҳор этилди: *"... Олимнинг қийин ва муҳим ишга ҳозиржавоблик ва дадиллик билан киришиганининг ўзи эътиборга сазовор. Энг муҳими, танқидчилигимизнинг бугунги ўсиш жараёни, унда юз бераётган янги ҳодисалар адабиётимиз равнақига хизмат қилаётгани Бахтиёр Назаров китобида алоҳида умумлаштириб берилган. Шунинг ўзи*

ҳам ёш олимдан келажакда янада самаралироқ ва мукамалроқ илмий ишлар куттишимизга асос беради.”

Бахтиёр Назаров “Шеърлари оқ тўшли қалдирғоч”, “Меҳр мавжлари”, “Олмалар бесабаб тўкилмайди”, “Шукроналик” номли мақола ва тақризларида Ўзбекистон халқ шоири Шукрулло ижодининг нозик қирралари, поэтик олам яратиш санъати таҳлил этилди. “Меҳр куйчиси” деб номланган ижодий портретида эса шоир ижоди яхлит ҳолда тадқиқ этилди. Бу ижодий портрет ўзига хос кириш сўзлари билан бошланадики, улар биринчидан, образлиги билан китобхоннинг эътиборини тортади. Иккинчидан, шоир ижодига қизиқишни оширади. Самимият, беоромлик, ўзгалар дардига бефарқ, лоқайд қарай олмаслик, таниган ва танимаган замондошининг ҳасрат-у кувончларини чуқур ҳис қила билиш шахс сифатидаги Шукруллонинг табиатидан ижодкор сифатидаги Шукрулло асарларига нур бўлиб ўтишини олим эҳтиром билан ёзди.

Умуман олганда, шоир ижодига, асарлари ва шахсига катта ҳурмат билан қараш туйғуси адабий портретнинг бош моҳиятини ташкил этди. Ижодий портретнинг яна бир аҳамияти шундаки, унда шоир Шукруллонинг ижоди билан ўқувчи чуқур танишиш имконига эга бўлди. Асарнинг ёзилиш услуби китобхонни ўзига торта олди. Шу боис ҳам, бу истеъдодли олимнинг ижодий портрет яратиш маҳоратини ёрқин намоён эта олган тадқиқотлардан биридир.

Нурли манзилларга талпиниб...

Бахтиёр Назаровнинг адабий жараён билан алоқадор тадқиқотлари, бир жиҳатдан, жонли адабий ҳаракатдаги асосий тамойилларни очади, иккинчи томондан шу тамойилни шакллантиришга ҳисса қўшаётган ижодкор асарлари талқин этилади, учинчидан, аниқ ижодкор ёки танқидчининг бу жараёндаги ижоди муайян даражада умумлаштирилади. Хусусан, “XX аср ўзбек адабиётида Эркин Воҳидовнинг ўрни ва аҳамияти”, “Озод Шарафиддинов ижоди ва ҳозирги ўзбек танқидчилигининг илмий-назарий масалалари”, “XX асрда Ойбек ижодини ўрганилишининг методологик муаммолари” ҳамда “Ғафур Ғулом ва XX аср” сингари мақолалар ана шундай характерга эга. Бу мақолалар адабий жараён масалалари билан мустаҳкам боғланса-да, уларнинг ҳар бири айна вақтда муайян бир муаммо атрофида уйғунлашади.

Масалан, юқоридаги мақолаларнинг биринчисида Эркин Воҳидов асарлари туфайли ўзбек адабиёти, хусусан, шеърятда бўлган янгиликлар кўрсатилса, иккинчисида Озод Шарафиддинов тадқиқотларининг аҳамияти, ундаги илғор анъаналар ҳамда ўзбек танқидчилигининг илмий-назарий аҳволи таҳлил этилди. Учинчи мақолада эса, Ойбек ижодига муносабат орқали янгиланаётган ўзбек танқидчилигининг методологик муаммолари тадқиқ этилди ва ниҳоят, тўртинчи мақолада наинки XX асрнинг Ғафур Ғулом ижодига, балки бутун ўзбек шоири Ғафур Ғуломнинг XX аср жаҳон адабиёти, жаҳон маданияти ва тафаккурига ўтказган таъсирини кўрсатишга ҳаракат қилинди.

Кези келганда, олимнинг давра суҳбатлари иштирокчиси сифатида матбуотда эълон қилинган мақолалари ҳақида ҳам икки оғиз тўхталиб ўтиш жоиз. Бу борада унинг “Замонавийлик ва маҳорат”, “Танқид маданияти: холислик, дадиллик, теранлик”, “Танқид ва шеърят”, “Бадий асар қалби ва

танқидчи дунёси” каби муаммоларга бағишлаб ўтказилган давра суҳбатлари, уларнинг самаралари сифатида матбуотда эълон қилинган материаллар аниқ масалаларни кўтариб чиқиши, жараёндаги ютуқ ва камчиликларнинг ёрқин кўрсатилиши билан эътиборни тортади. Бу хусусият мунаққид фаолиятининг бошланишидан тортиб, шу кунгача давом этиб келаётганини таъкидлаш ўринли. Бахтиёр Назаровнинг “Мустақиллик даври насри: таҳлил ва талқинлар” мавзусида бўлиб ўтган суҳбатлари ҳамда улар асосида эълон қилинган материаллари ҳам унинг адабий жараёнга фаол муносабат билдиришга астойдил тинтилиб келаётганини кўрсатади.

Академик Б.Назаровнинг Пиримқул Қодиров қаламига мансуб “Акрамжоннинг саргузаштлари” китоби ҳақидаги “Ранг-баранглик”, “Шу куннинг бадиий кўзгуси”, “Давр билан ҳамнафас”, Ўткир Ҳошимов ҳақида ёзган “Халқ меҳрини қозонган адиб”, Хайридин Султон ҳақида битган “Адаш карвон изтироблари” каби тақриз, сўз боши ва мақолалари унинг адабий жараён меҳваридида порлаган ҳар бир шуъла, ҳар бир ёрқин нурни дақиқбинлик билан илғашидан гувоҳлик беради.

Мунаққиднинг Абдулла Орипов билан суҳбат самараси сифатида вужудга келган “Севинч, дардим – бари – Ватаним!” деб номланган материал Бахтиёр Назаров адабий жараёни наинки кузатиб, балки унинг ичида туриб фаолият кўрсатаётганини яна бир қарра тасдиқлайди.

Ўзбекистон халқ шоири Муҳаммад Юсуфнинг ниҳоятда гўзал ва улуғвор “Ватаним” шеърини таҳлил қилар экан, Бахтиёр Назаров шундай ёзади: *“Бу шеърнинг кўтаринки, теран маъно ва зоясидан ташқари, образларидаги топқирлик кашфиёт даражасидадир, десак муболага бўлмас*

Ғичир-ғичир тишимдаги

Сўлигимсан ватаним.

Жаҳон шеърлятида Ватанни сўлиққа қиёс этилиши учрамаса керагов! Мазкур образ шеърнинг бутун структурасида бамисоли узукка кўз қўйгандек бўлиб тушади...” Олимнинг талқинлари, шеърдан чиқарган хулосалари унинг иқтидорли шеършунос эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Бахтиёр Назаров ёзувчи Шукур Холмирзаев ижоди юзасидан ҳам бир қатор мақолаларини матбуотда чоп этирган бўлиб, хусусан, адибнинг “Қил кўприк” романи хусусида куйидаги фикрларни илгари суради: *“Шукур Холмирзаев Абдулла Қаҳҳордан сўз тежаш, деталларга катта маънолар юклаш, қаҳрамон руҳиятида кечаётган зиддият, тўқнашувларни содда ва ҳаётлий қилиб, ихчам тасвирлаш, диалоглардан жонли манзара яратиш сирларини ўрганди. Бироқ бу таъсирни фақат ташқи кўринишдан изламаслик керак. Бу таъсирни қаҳрамонлар руҳий дунёсини акс эттиришидаги бадиий принциплар муштараклигидан изламоқ керак”*⁸.

Тафаккур кенгликлари ва тахайюл юксакликлари...

Бахтиёр Назаров маълум муддат Америка Кўшма Штатларининг Индиана университетиде талабаларга маърузалар ўқиди. Қатор хорижий мамлакатларда ўтказилган илмий анжуманлар: АҚШ (1987, 1990, 2003), Германия (1975, 1988, 1990), Туркия (1992, 1993, 1994), Норвегида маърузалари билан қатнашди. Хорижлик кўплаб олимлар, социологлар билан кизгин баҳс-мунозара ва илмий-адабий суҳбатлар ўтказди. Ўша пайтларда битган мақолалари АҚШ, Полша, Белоруссия, Қозоғистон, Россия илмий нашрларида пешма-пеш чоп этилиб турди.

⁸ Назаров Б. Шукур Холмирзаев // XX аср ўзбек адабиёти тарихи. - Т.: Ўқитувчи, 1999. - Б. 508.

Мустақиллик йилларида Б.Назаров Соҳибқирон Амир Темур, Хоразмий, Фарғоний, Мотуридий, Жалолиддин Мангуберди сингари бобокалонларимиз; “Алпомиш” каби адабий-тарихий ёдгорликларимиз; Бухоро ва Хива шаҳарларининг тарихий юбилейларига бағишланган халқаро анжуманларнинг ташкилий тадбирларида фаол иштирок этди. Унинг бундай фидойи хизматлари Халқаро Олтойшунослик конференцияси (РИАК) нинг комиссия аъзоси, туркиядаги Турк тили Қурумнинг мухбир аъзоси қилиб сайланишига олиб келди.⁹

Бахтиёр Назаров ижодий-эстетик тафаккур уфқи кенг мунаққидлардан бири эди. Унинг фикрлаш диапазони фақат ўзбек мунаққидлари ва адиблари ижоди билангина чегараланиб қолмасдан, муайян даражада жаҳон адабиёти танқидчилари ва санъаткорлари ижодига мурожаат этиши билан ҳам ажралиб турарди. Олимнинг Софокл ижодига, Шекспир асарларига, “Қутадғу билиг” нинг жаҳон эстетик тафаккури ривожига тутган ўрнига бағишланган мақолалари ўзбек танқидий тафаккури кенгликларидан маълум даражада бохабар эканлиги ҳамда у хусусида кенгроқ мушоҳада юрита олишидан дарак беради.

Бахтиёр Назаровнинг XX асрнинг иккинчи ярмидан ҳозиргача бўлган ўзбек танқидчилари босиб ўтган йўлни чуқур тадқиқ этган илмий-назарий изланишларининг танқид тараққиётидаги ўрни ва аҳамияти салмоқлидир. Олимнинг ўнлаб мақолалари Америка Қўшма Штатлари, Олмония, Туркия, Венгрия, Полша, Болгария, Афғонистон ва бошқа хорижий мамлакатлардаги мажмуаларда, журналларда, халқаро анжуман тезисларида чоп этилгани ҳам

⁹ Назаров Б. ва босшқалар. Ўзбек адабий танқидчилиги тарихи: дарслик.- Тосҳкент: Чўлпон, 2012.- Б.314-315.

Бахтиёр Назаров номини эл-юрт назаридан кўтариб, жаҳоннинг етакчи илмий марказлари аҳлига танитди.

У Словакия Фанлар академияси ҳамда унинг машҳур аъзоларидан бири Дюришин; АҚШдаги Индиана университети профессори Денис Шинар билан ҳамкорликда словак ва инглиз тилларида бу мамлакат олимлари билан ўзбек адабиётшунослари ҳамкорлигида тадқиқот чоп этилишига бош-қош бўлгани, ҳар икки тўпلامда ўз мақолалари билан иштирок этгани унинг қиёфасига яна бир чизги бўла олади.

Абдулла Қодирийга муносиб рутба...

Ҳеч бир мунаққид йўқки, Абдулла Қодирий ҳаёти ва ижодига бир бора бўлсин назар ташламаган бўлса. Бу масъулиятли ва шарафли бурчни Бахтиёр Назаров ҳам аъло даражада уддалай олган десак хато бўлмайди. Олимнинг Абдулла Қодирийга берган таърифи ҳам ўзига хослиги билан эътибор тортади: *“Ўзбек насрини юксак рутбаларга кўтарган, китобийлашган тилимизга жонли халқ оҳанглари олиб кирган қилқалам адиб. Жаҳон адабиётида доврўқ қозонган забардаст романнавислар панжасига дадил панжа уриб, ўзбек романчилигига асос солган нуктадон ижодкор, соҳир санъаткор. Зулмдан қадди дол бўлган миллат маърифатини ҳаётий аъмол деб билган, бу йўлда борини нисор этган улўғқалб шахс. Умрининг сўнгги лаҳзаларигача эрк дея нафас олган ҳурриятсевар зиёли...”*¹⁰

Миллий адабиётимизни Абдулла Қодирий каби забардаст ижодкорларни кенг ва теран танитиш билан дунёга олиб чиқиш мумкин.

¹⁰Назаров Б. Қодирий ҳақиқати // Ўзбек тили ва адабиёти, 2008.- № 6.

Мумтоз адабиётимизда Алишер Навоий беназир бўлса, XX аср насрида Абдулла Қодирийга тенглашадиган ижодкор йўқ. Бугунги давргача қилинган тадқиқотлар қимматини пасайтирмаган ҳолда, айтиш мумкинки, истиқлол йилларида улуғ адиб ижодини янгича қарашда ўрганиш пайти келди. Академик Б. Назаров: *“Бугун биз Қодирий асарларини Балзак, Шекспир, Толстой, Достоевский каби мана мен деган ёзувчилар ижоди билан қиёсан ўрганишимиз керак, дейди Бахтиёр Назаров журналистлар билан суҳбат жараёнида.*

Бу борада Иззат Султон, Матёқуб Қўшжонов, Ҳабибулла Қодирий, Шеркон Қодирий, Собир Мирвалиев, Набижон Боқий ва яна кўп ижодкорлар асарлар ёзишган. Аммо бугунги замон ўқувчиси буткул янгича ёндашувдаги тадқиқотларни талаб қилапти. Адиб асарларини талқин қилишида фақат романтика, муҳаббат мотивларига урғу бериш фурсати ўтди. Қодирий фақат ишқ-муҳаббатни эмас, ўтмиш, бугун ва келажак учун аҳамиятли бўлган долзарб мавзуларни қаламга олган. Адиб асарларининг ана шу умрбоқий жиҳатларини очиб бериш керак. Бу энди хорижий тилларни пухта эгаллаган, Шарқу Ғарб адабиётига ошно бўлган янги авлод адабиётишунослари зиммасидаги вазифадир.

Шу билан бирга, Қодирий номига муносиб, унинг ижодкор ва шахс сифатидаги сиймосини очиб берадиган бадиий асарлар, картиналар, филмлар ҳам яратиш зарур. Юртимизда миллий истиқлол гоёсини шакллантириш, уни ёш авлод тафаккурига сингдириш йўлида саъй-ҳаракатлар қилинаётган бир даврда эрк учун бошини тиккан, ширин жонидан кечган Қодирий каби улуғ сиймоларимизни ёшларимизга яхшироқ танитишимиз даркор.

Тўғри, Қодирий ўз давригача бўлган романчилик анъаналарини пухта ўрганган. Аксар адабиётшунослар у араб адиби Жўржи Зайдон романларини кўп мутолаа қилганига урғу беришади. Қодирий фақат Зайдон ижоди билан эмас, жаҳон адабиётининг, хусусан, рус, француз, инглиз адабиётининг забардаст вакиллари асарлари билан яқиндан таниш бўлган. “Алпомиш”, “Кунтуғмиш” каби халқ эпосларини, мумтоз адабиётимизни жуда яхши билган. Қодирийнинг буюклиги шундаки, у романчиликка илк бор қўл урган бўлса-да, тақлидга берилмаган, салафлар таъсирига тушиб қолмаган, ўхшаши йўқ романлар ярата олган. Бу жиҳатдан, Мухтор Аvezов “Абдулла Қодирий романлари 1920-йилларда гўё текис саҳрода тўсатдан Помир тоғлари вужудга келгандек пайдо бўлди...” деб ёзганида ҳақ эди.

Аммо иккинчи жиҳатдан, “Абдулла Қодирий асарлари теп-текис чўлда пайдо бўлди, дейиши мунозарали. Негаки, унга қадар адабиётимизнинг Навоий, Бобур каби баланд тоғлари, XX аср бошларида эса Чўлпон, Фитрат каби ёндош тоғчалари бор эди. Ўзидаги имконият ва истеъдодни юзага чиқара олган одам буюкдир. Қодирий ҳам худо юқтирган истеъдодини юзага чиқарди, ўзини топа олди”, дейди олим.

Бахтиёр Назаровнинг таъкидлашича, Қодирийни Қодирий қилган – унинг бетакрор бадиияти! Ватан ҳақида, эрк ҳақида, муҳаббат ҳақида Қодирийгача ҳам кўп ижодкорлар ёзган. Аммо замон ўтса-да, чин адабиёт ихлосмандлари уни севиб ўқимокда, ижодидан кашфиётлар топиб чарчамаётирлар. Шўро замонида қилдан қийик ахтарган мафкурачилар улуғ адибга “асарларида синфий курашни кўрсатмаган, юқори табақа вакилларини қаҳрамон қилиб олган, мусулмончиликни тарғиб қилган, диннинг тегирмонига сув қуйган” каби турли айбловларни ағдариб келган. Ёзувчи синфийлик каби ўта жўн ва сунъий қолипларга итоат этмагани айни

хақиқат. Жасоратли адиб социалистик реализмдан бошқаси тан олинмаган даврда умумбашарий кадриятларга суянган ҳолда қалам тебратган. Ёзувчи асарларининг қиммати ва қудрати ҳам шунда.

“Каминанинг адабиётга ихлос қўйишида Абдулла Қодирийнинг улуг хизмати бор. Отам хат-саводли, адабиётга меҳр қўйган инсон эди. Онамнинг ҳикоя қилиб беришларича, кўҳна сандигимизда “Кунтуғмиш” ва “Ўткан кунлар” китоблари сақланаркан. Замон таҳликали, ўз даврининг мумтоз асарларини ўқиш ман этилган. Ўша пайтда ҳам маҳалладаги адабиёт шинавандалари кечаси жам бўлиб, эшикни беркитиб, хира фонус ёруғида “Кунтуғмиш” ва “Ўткан кунлар”ни мутолаа қилган экан. Онамдан бу ҳикояни эшитган пайтимда 10-12 яшар бола эдим. Албатта, у маҳаллар “Ўткан кунлар” нинг қандай асарлигини тушунмаганман. Аммо ўзимча одамлар кечаси ухламасдан, эшикка пойлоқчи қўйиб ўқийдиган бу китоб қандай экан-а, деб ўйлаганман...” – деб ёзган олим кун келиб ана шу асарни ўзи ҳам таҳлил этишни орзу қилган бўлса, ажаб эмас.

Зеро, Бахтиёр Назаров ўз хотираларидан бирида шундай иқрорга келади: *“Талабалик пайтларим Қодирийни сўз санъаткори сифатида росмана таниганман. Университетда Чўлпон, Фитрат, Қодирий асарларини ёддан ўқиб берадиган домлаларимиз бор эди. Ёзувчи шахсидаги миллатпарварлик, жасорат, фидойилик, бирсўзлик, жисмоний меҳнатга ўчлик, ҳалоллик ва холислик менга қаттиқ таъсир қилган. Мен ёзувчига инсон сифатида баҳо бериш тарафдориман. Инсон зотидаги ишончи, алданиш, умид қилиш каби туйғулар хос. Шўро ҳокимиятининг илк йилларида юз берган ўзгаришлар, саводсизликка қарши кураш, таълим масканларининг очилишини кўриб, ёзувчи кўнглида ҳам умид уйғонган. Шўро доҳийларининг миллатларга озодлик бериш ҳақидаги ваъдаларини эсланг. Қодирий ўз даври зиёлилари*

каби бундай ёлгонларга ишонгани учун ҳам замон ўзгаришларини ёқлаб асарлар ёзгандир. Аммо у мустабид тузумнинг мақсади миллатлар эркини бўғиши, уларга зулм ўтказиши эканини тез англаб етган. Шу боис ҳам, асарларида хурриятни байроқ қилган. Улуғ адиб шўро жаллодлари қилич ялангочлаб турган пайтларда ҳам имонини йўқотмаган, эътиқодига хиёнат қилмаган.”

Кумушга “ҳарорати ғариза” етиб, бемор бўлиб юрган кунларда ариқ бўйига юзини ювиш учун чиққан лавҳа Бахтиёр Назаровнинг эътиборини тортади: *“Ариқнинг мусаффо тиниқ суви ёвошгина оқиб келар, Кумушбибининг қаршисига етканда гўёки, унинг таъзими учун секингина бир чарх уриб қўяр, ўз устида ўлтурган соҳиранинг сеҳрига мусаххар бўлган каби тағи бир каттароқ доирада айлангач, оҳистагина кўприк остига оқиб кетар эди...”*

Сувга нисбатан ювош сифати ишлатилиши бошқа ижодкорда учрамайди. Оби ҳаётнинг “ёвошгина” оқиши тасодиф эмас. Зотан, у ҳам ариқ бўйида ўтирган соҳибжамолнинг чиройига бир зум бўлса-да тўйиш учун атайин секинлаб оқаётгандек. Бу сўз айна пайтда Кумушнинг табиати, тийнатига ишора. Ёзувчи сувнинг чарх уриб оқишида ҳам соҳира қизга изхори ишқни кашф этади. Муаллиф сатрларни юрак ҳовучлаб ўқиётган китобхоннинг кайфиятини аниқ-таниқ тасаввур этаётгандек, ҳолатни янада кучайтиради: *“Ариқ сувининг ниҳоятсиз бу ҳаракатини узоқ кўздан кечириб ўлтургач, қўл узатиб сувдан олди ва юзини ювди. Унинг юзини ўпиб тушкан сув томчилари билан ариқ ҳаракатка келиб чайқалди, гўёки сув ичида бир фитна юз берган эди...”*

Соҳибжамол қизнинг юзини ўпиб тушган сувнинг ариққа қайтиб тушиши билан исён ва ғалаён кўтарилганида ҳам рамзий маъно бор.

Кумушнинг юзидан бўса олган томчиларнинг саодати қолган томчиларни ҳасад ўтида ёндирган-да...

Танқидчи романнинг ҳар бир саҳифасидан бадиий маҳоратга далил бўладиган бу каби сатрларни пайқаб олгани, ҳис этгани унинг чинакам нозик дидли мунаққид эканидан далолат беради.

Хулоса ўрнида

Бахтиёр Назаров жисман ҳаёт бўлганларида бу йил 80 ёшни биз билан қарши олган бўлардилар. Бироқ:

- ўз даври адабий жараёнида фаол иштирок этган;
- барча мақолалари ва монографияларини танқидчилик ва адабиётшуносликнинг долзарб муаммоларига бағишлаган;
- муттасил изланиб, дадил ва ўктам фикрлаган;
- эл юрт эҳтиромига исазовор бўлган;
- ҳамиша ўзининг теран нигоҳи билан адабиёт ихлосмандлари ва мутахассислар эътиборини тортган;
- миллатимизнинг улуғ зиёлиси, мўътабар оқсоқоли ўзининг иккинчи ҳаётини яшаётганига заррача шубҳа йўқ.

Дарҳақиқат, академик Бахтиёр Назаровнинг ибратли умри ва у ҳақдаги ардоқли хотиралар мангуликка дахлдордир.

Адабиётлар:

1. Назаров Б. Сўздан жозоба излаган олим // Ўзбек тили ва адабиёти, 2011.- № 6.
2. Назаров Б. Ўзбек адабий танқидчилиги: ғоявийлик, метод, қаҳрамон.- Тошкент, 1979.
3. Раҳимжонов Н., Жўраев М. Фанимиз заҳматкашлари // Ўзбек тили ва адабиёти, 1998.- № 2.
4. Назаров Б. Давр ва мунаққид // Ўзбек тили ва адабиёти, 2012.- № 6.
5. Назаров Б. Танқидчи шахси ва ижодий ўзига хослик // Ўзбек тили ва адабиёти, 2008.- № 6.
6. Назаров Б. Шукур Холмирзаев // XX аср ўзбек адабиёти тарихи. - Т.: Ўқитувчи, 1999.
7. Назаров Б. ва босшқалар. Ўзбек адабий танқидчилиги тарихи: дарслик.- Тошкент: Чўлпон, 2012.
8. Назаров Б. Қодирий ҳақиқати // Ўзбек тили ва адабиёти, 2008.- № 6.
9. Каримов О., Матёқубова Т. Мунаққид интеллектуал ва маънавий салоҳияти. “Наманган” нашриёти, 2017.